

புறநானூற்றில் பாணர் வாழ்வியல் விழுமியங்கள்

Life Values of Panar in Purananooru

முனைவர் பி. பெரியசாமி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். சொக்கலிங்கம் கலைக் கல்லூரி, திருவண்ணாமலை- 632317, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. B. Periyaswamy, Assistant Professor of Tamil,

Dr. M.G.R. Chockalingam Arts College, Thiruvannmalai – 632317, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7395-9699>

DOI: 10.5281/zenodo.12793590

Abstract

Panars are great musicians seen in the Sangam literature. They sing and receive gifts from kings and philanthropists in the ancient times of Tamil Nadu. The lives of these musicians met with the brink of poverty due to the fall of the Tamil king's regimes. They cannot lead a happy life unless they please others with songs and music. They have been forced to depend on others. With the advent of Jain-Buddhism, music was identified as a sensual factor and the life of musicians became questionable. Their situation was not the same as that of the period of devotional literature. It became much worse and due to this, the successors of Panars abandoned music and sought for other professions to satisfy their economic needs. As a result, various forms of music and musical instruments have been destroyed. The Panars went from town to town to relieve their poverty. They carried their musical instruments wherever they went as nomads. By their travel and out of starvation and shelter, they lost their lives and jobs. The musical instruments were also destroyed. One cannot find such harps used by them today. It is a disaster for the Tamil Panar community to know about their music. History has shown that in the beginning, the Panar community were friends with the king, companions of the leader (Thalaivan), and messengers but with the arrival of the Jain and Buddhist religions, they were unable to meet their economic standards and gave up their musical art and went to various professions to stabilize life. The Panars forgot their art due to poverty and failed to inform and practice their successors about the art. Hence, this paper traces the life values of the Panars with reference to "Purananooru".

Keywords: Sangam Literature, Thinaï Literature, Purananooru, Panars, Musicians.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

பாணர்கள் சிறந்த இசைக்கலைஞர்களாக திணை இலக்கியங்களின் மூலம் அறியமுடிகின்றது. பல்வேறு அரசர்களையும் வள்ளல்களையும் பாடி பரிசில் பெற்று வந்தனர் என்பதும் அறிய இயலுகின்றது. இருப்பினும், இவ் இசைக்கலைஞர்களின் வாழ்க்கை என்பது வறுமையின் விளிம்பில் தத்தளித்து வந்தது. இவர்கள் மற்றவர்களை மகிழ்வித்தார்களே அன்றி தாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருந்தார்கள் என்று சொல்ல இயலவில்லை. பொருளாதார அடிப்படையிலும் வாழ்வியல் அடிப்படையிலும் மற்றவர்களைச் சார்ந்தே இருக்க வேண்டிய

கட்டாயத்தில் இருந்துள்ளனர். பிற்காலத்தில் சமண பௌத்த சமயங்களின் வருகையால் இசை என்பது காமநுகர்வு காரணியாக அடையாளப்படுத்தப்பட்டு அக்கலைஞர்களின் வாழ்வு கேள்விக்குறியானது. பிறகு பக்தி இலக்கிய காலத்தில் எழுச்சியுற்றாலும் திணை இலக்கிய காலத்தைப் போன்றதாக அவர்களின் எழுச்சி இல்லை என்றே கூற வேண்டும். இதன் காரணமாக பாணர்களின் வாரிசுகள் இசைக்கருவிகளையும் அதனை வாசிப்பதையும் விட்டொழித்து பொருளாதார தேவைகளுக்காக பிற தொழில்களை நாடிச்சென்றனர். இதன் விளைவாக பல்வேறு இசைக்கருவிகளும் பண்களும் காலத்தால் அழிந்தொழிந்தன என்றால் மிகையாகா.

முக்கியச்சொற்கள்: சங்க இலக்கியம், திணை இலக்கியம், புறநானூறு, பாணர்கள், இசைக்கலைஞர்கள்.

முன்னுரை

இசை கலைகளுள் தொன்மையானது. கூவுதல் விளித்தல், அரற்றுதல், மழலை மொழிதல், அன்புரைத்தல், பண்டமாற்றுதல் ஆகியன இசையின் தொடக்க வடிவங்களாய் இருந்திருக்கின்றன. திணை இலக்கிய காலத்தில் இசைக்கலைஞர்களாகவும், தூதுவராகவும், வாயில்களாகவும் அறியப்பட்ட பாணர்களின் வாழ்வியலானது பரிசில் அளிக்கும் வள்ளல்களையும் அரசர்களையுமே நம்பி இருந்தது. இதன் காரணமாக அவர்கள் வறுமையில் உழன்றனர். பொருளாதார தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்துகொள்ள இயலாத சூழல் தமிழ் மன்னர்களுக்கு அடுத்து ஆட்சிக்கு வந்தவர்கள் குறிப்பாக சமண பௌத்த சமயங்களை ஆதரித்தவர்களினால் இவர்கள் வாழ்வு சிதைவுக்குள்ளானது. இருப்பினும் பக்தி இலக்கிய காலத்தில் எழுச்சி பெற்றது. ஆனால், அந்த எழுச்சி இவர்களின் வாழ்வியலுக்கு தேவையான பொருளாதார தேவையை பூர்த்தி செய்யாமல் போகவே பிற்காலத்தார் வெவ்வேறு தொழில்களுக்கு செல்லல் ஆனார்கள் என்பதை ஆய்வதே இக்கட்டுரையாகும்.

இசை

இசையும் இசைக்கருவிகளும் ஒன்றிணைந்து ஒலிக்கும் ஓசை செவிக்கு இனிமையையும் உள்ளத்திற்கு உவகையையும் தருகிறது. இசை என்றாலே இசைதல், இசைவிப்பது, ஆட்படுவது என்று பொருள். இத்தகைய இசையும் இசை கருவிகளின் பயன்பாடும் சங்ககால மக்களின் வாழ்வியலோடு பின்னிப்பிணைந்துள்ளன. இசைக்கருவிக்கு அடிநாதம் ஒலியாகும். கலைகள் என்பவை விருப்ப நிறைவேற்றம், உணர்ச்சியின் வெளிப்பாடு, ஒரு பண்பாட்டின் அடையாளம் என்றும் கூறலாம். அவ்வகையில் இசையும் நம் பண்பாட்டை விளக்குகின்றது. தமிழில் குறில், நெடில், அளபெடை, நீட்டல், விளி போன்ற எழுத்திலக்கண விதிமுறைகள்

இருக்கக் காண்கிறோம். இவையே இசையின் தொடக்கத்தினை நமக்கு உறுதிசெய்கின்றன. இசை என்பது உள்ளத்தின் உணர்ச்சிகளை நேரடியாகவும் உடனடியாகவும் உணர்த்தும் வாயிலாகும். இசை என்னும் சொல்லிற்கு ‘இசைவிப்பது’ ‘வசப்படுத்துவது’ எனப் பொருள் கொள்ளலாம். (தமிழர் சால்பு, ப. 215) என்கிறார் ச. வித்யானந்தன். இதனை *தொல்காப்பியம்*,

அளபிறந் துயிர்த்தலும் ஒற்றிசை நீட்டலும்

உளவென மொழிப இசையொடு சிவனிய

நரம்பின் மறைய என்மனார் புலவர் (தொல். எழுத்து., நூ. 33)

என இசைத்தமிழ் நூலின் இருப்பு உரைக்கப்பட்டுள்ளது.

திணையும் இசையும்

தமிழர்கள் ஐந்திணை கொள்கையுடையவர்கள். குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல், பாலை எனும் ஒவ்வொரு நிலமக்களும் அந்நிலத்திற்குரிய பண் இசைத்துப்பாடி வந்தனர். குறிஞ்சி நிலத்து மக்களாகிய குறவர்கள் குறிஞ்சிப் பண்ணைப் பாடுவதற்கு குறிஞ்சி யாழினையும் தொண்டகப் பறையினையும் பயன் கொண்டனர். அவ்வாறே முல்லை நில ஆயர்கள் முல்லைப் பண்ணைப் பாடுவதற்கு முல்லை யாழினையும் ஏறுகோட்பறையையும் துணையாகக் கொண்டனர். மருதநில உழவர்கள் மருதப்பண்ணைப் பாட மருதயாமும் மணமுழவும் இசைத்தனர். நெய்தல் நில பரதவர் செவ்வழிப் பண்ணைப் பாட விளரி, செவ்வழி ஆகிய யாழினையும் மீன்கோட் பறையையும் துணையாகக் கொண்டனர். பாலை நிலத்து எயினர்கள் பாலை பண்ணை மீட்ட பாலை யாழினையும் நிரைகோட் பறையையும் முழங்கினர் என்பதை சங்க இலக்கியங்களின்வழி அறிகிறோம்.

இசைக்கலையின் வகைகள்

கலைகள் என்றாலே அவைகள் பல வகையில் பகுக்கப்படுவது இயல்பே. அவ்வகையில் இசைக்கலையும், மிடற்றினின்று எழும் இசையும், கருவியிலிருந்து எழும் இசையும் இக்கலையின் இரு அம்சங்களாகும். (தமிழர் இசைக்கருவிகள், ப. 1) எனக் கோதண்டராமன் கூறியுள்ளார்.

குலங்களின் தோற்றம்

தொல்காப்பியர் காலத்திலேயே பல குலங்கள் தோன்றலாயின. அவைகள் அவர்கள் செய்யும் தொழிலின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டிருந்தன. இது சங்கப்பாடல்களிலும் காணமுடிகின்றது. இதனை,

தமிழகத்தில் சங்க காலத்திலேயே பல குலங்கள் மக்கள் செய்துவந்த தொழிலுக்கு ஏற்பத் தோன்றியிருந்தன. அளவர், இடையர், இயவர், உமணர், உழவர், எயினர், கடம்பர், கம்மியர், களமர், கிளைஞர், குயவர், குறவர், குறும்பர், கூத்தர், கொல்லர், கோசர், தச்சர், துடியர், தேர்ப்பாகர், துணையர், பரதவர், பறையர், பாணர், புலையர், பொருநர், மழவர்,

வடவடுகர், வண்ணார், வணிகர், வேடர் எனப் பல குலங்கள் தோன்றியிருந்தன.

(தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும், ப. 161)

என்கிறார் கே.கே. பிள்ளை. இதிலிருந்து சங்ககாலத்தில் பல்வேறு குலங்கள் தோன்றியிருந்தன என்பதை அறியமுடிகின்றது. இருப்பினும் அவர்களுக்குள் உயர்வு தாழ்வுகள் இருந்தனவா என்பதைப் பற்றி ஏதும் அறிய இயலவில்லை. மேலும், சமூகத்தில் இசையும், இசைக்கருவிகளும், இசைக்கலைஞர்களும் தோன்றுவதற்குரிய சூழல்கள் எவ்வாறு தோன்றின என்பதை,

சமுதாயத்தில் பொருளாதார வளம் பெருக பெருக இசைக்கருவிகள் பல எழுந்தன. அப்பால் இசை வளர்ப்பதற்கும் இசைக்கருவிகள் செய்வதற்கும் இசைப்பாட்டுகள் இயற்றுவதற்கும், பாடுவதற்கும், இசைக்கருவிகளைப் பழுதுபார்ப்பதற்கும், அதை மீட்டுவதற்கும், கூத்தாடுவதற்கும், நாட்டியம் ஆடுவதற்கும் தனித்தனி இனம் தோன்றியது. சமுதாயத்தில் பாணன், பாடினி, விறலியர், கூத்தர் போன்றோர் தோன்றினர். (சங்க இலக்கியம்: சில பார்வைகள், ப.196)

எனப் பாணர்களின் தோற்றம் குறித்து கூறுகிறார் சி. பாலசுப்பிரமணியன்.

பண்

பண்ணப்படுதலால் பண் எனப்படுகிறது. பண் என்றால் பண்ணுதல் அல்லது இயற்றுதல் என்று பொருள். பண் என்பதற்கு பண்படுத்தப்பட்டது, நெறிப்படுத்தப்பட்டது, வகுக்கப்பட்டது என்றும் பொருள் கொள்ளலாம். பண்டைத் தமிழகத்தில் நிலப்பாகுபாடு என்பது குறிஞ்சி, முல்லை, பாலை, மருதம், நெய்தல் எனும் பிரிவின்மீது அடங்கி இருந்தது. ஒவ்வொரு நிலத்திற்கும் உரிய மக்களின் பழக்கவழக்கங்கள். உணவு வகைகள், தொழில்கள் ஆகியன பண்பாட்டின் அடைப்படையில் வேறுபட்டிருந்தன. பொழுதுபோக்கிற்கு உரிய கலைகளும் நிலத்திற்கேற்ப வேறுபட்டிருந்தன. பண்பாட்டினையும், நிலத்தையும் அடிப்படையாகக் கொண்டு பண்கள் மற்றும் இசைக்கருவிகள் எழுந்தன. இதனை தொல்காப்பியம்,

தெய்வம் உணாவே மாமரம் புட்பறை

செய்தி யாழின் பகுதியொடு தொகைஇ

அவ்வகை பிறவும் கருவென மொழிப (தொல். அகத்., நூ. 20)

என்று கூறியுள்ளது.

யாழ்

தமிழர்களின் உயரிய நரம்புக்கருவியாகிய “யாழ்” தமிழகத்தின் மிகவும்தொன்மை காலத்தில் தோன்றியது. இவ்விசைக் கருவியைத் “தெய்வ நல்யாழ்” எனப் போற்றி வந்துள்ளனர். இந்த யாழ் வாயால் பாடிக் கொண்டே கையால் இசைமீட்டுவதற்கு ஏற்ற

கருவியாகத் திகழ்ந்துள்ளது. இக்கருவி இருபத்தொரு நரம்புகளை உடையதாய் முதன்முதலில் தோற்றுவிக்கப்பட்டுள்ளது.

வில்லில் நானேற்றி அம்பை எய்யுங்கால் அதில் எழும் இன்னோசையைக் கண்டு வில்யாழை முதலில் உருவாக்கினர். வில்யாழ், குறிஞ்சி நிலத்தில் குற மக்களிடையே முதலில்காணப்பெற்றதால் இது குறிஞ்சி யாழாக, முதல் யாழாக, தாய்யாழாக மலர்ந்தது. இது வளர்ச்சி அடைந்து நானிலங்களிலும் ஏன்-ஐந்து நிலங்களிலும் பரவியது. அப்பால் மக்களின் அறிவின்திறத்தில் ஒவ்வொரு நிலத்திலும் ஒவ்வொரு விதமான யாழாகப்புத்துருவம் பெற்றுப் புனித யாழாக, அமுத யாழாக, தெய்வயாழாக மறுமலர்ச்சி பெற்றது. எனவே யாழ்களுக்கெல்லாம் தாயாகவில்யாம் எண்ணப் பெற்றது. இதன் ஒப்பற்ற வளர்ச்சியில்பேரியாமும், பிறயாமும் எழுந்தன (இசையும் யாமும், பக். 188-189)

என அ. இராகவன் குறிப்பிடுகிறார். முதன்முதலில் தோன்றிய இசைக்கருவி குழலாக இருப்பினும் அதனையடுத்து தோன்றிய அந்த யாழிசைக் கருவியின் வழியாகத்தான் இசைவளர்ச்சியடைந்தது என்பதை அறியமுடிகிறது.

பாணர் சமூகம்

சமூகம் என்பது எவ்வாறு உண்டானது என்பதற்கு பலரும் பலவாறு விளக்கங்கள் கூறியுள்ளபோதும்,

ஆதிமனிதன் காடுமேடுகளில், தனியாக ஆதரவற்று விலங்குடன் தாமும் ஒரு விலங்காய் இருந்த நிலைமாறி, அவர்கள் கூட்டங்கூட்டமாக ஒன்றி, ஓரிடத்தில் தங்கி வாழத் தலைப்பட்ட போதே சமூகம் உருவாயிற்று எனலாம். (ப. புஷ்பவள்ளி)

எனப் ப. புஷ்பவள்ளி கூறுகின்றார். பாணர்கள் பண் இசைக்கும் கலைஞர்களாக நமக்கு சங்க இலக்கியம் அறிவிக்கிறது. இக்கலைஞர்கள் தலைவனின் தோழனாக, தலைவியின் வாயிலாக சங்க அகப்பாடலின் வழி அறிகிறோம். இவர்கள் சங்க நூல்களில் குறிப்பாக அகப்பாடல்களில் அதிகமாகப் பேசப்படுகின்றனர். புறப்பாடல்களில் பரிசில் பெற செல்லும் கலைஞர்களாகவும் தூதுவர்களாகவும் அறியப்படுகின்றனர். பாணர்கள் பண்டைத் தமிழகத்தில் பாடுவதையே தொழிலாகக் வாழ்ந்தவர்கள். இவர்களில் ஆண்மக்களைச் சென்னியர், வயிரியர், செயிறியர், மதங்கர், இன்னிசைக்காரர், பாணர் என்று பிங்கலநிகண்டு கூறுகிறது. பெண்பாலரைப் பாடினி, விறலி, பாட்டி, மதங்கி, பாடல் மகடுஉ, பாண்மகள் என்று திவாகரம் கூறுகிறது. ஐந்திணையில் வாழும் மக்களின் ஆதரவு பெற்றவர்களாகவும் அரசர்களின் நட்புக்கு பாத்திரமாகவும் விளங்குபவர்கள் பாணர்கள் என்பதை சங்கப்பாடல்கள் எடுத்தியம்புகின்றன.

பாணர் காலம்

பண்டை சமூகத்தின் இசைக்கலைஞராகவும் தூதுவராகவும் பாணர்கள் இருந்துள்ளனர்

என்பது பல்வேறு சங்கப்பாடல்களின் வழி காணலாம். அவ்வகையிலான பாணர்கள் காலம் என்பதை நாம் அறுதியிட்டுக் கூறுவது என்பது கடினமே. ஏனெனில் நமக்குக் கிடைக்கக்கூடிய பழம்பெரும் பணுவலான தொல்காப்பியத்திலேயே பாணர்கள் பற்றிய நூற்பாக்கள் காணக்கிடைக்கின்றன. எனவே பாணர்குடி என்பது நம் தமிழ்ச்சமூக பழங்குடி என்பது தெளிவு. இதனை,

பாணர் என்பார் தமிழ்நாட்டுத் தொல் பழங்குடியினர். அவர்களை பற்றிய பற்பல குறிப்புகள் தொல்காப்பியத்திலேயே அறியக்கிடக்கின்றன. “இலக்கியம் கண்டதற்கு இலக்கணம் இயம்பல்” என்பது நூன்மரபு ஆகலின், தொல்காப்பியர் காலத்திற்கு மிக முற்பட்ட குடியினர் பாணர் என்பது தெளிவாம் (பாணர், ப. 1)

என இளங்குமரன் கூறியுள்ளார்.

பாணர் குடி

பாணர் குடியானது இசைக்கலையும் கூத்துக்கலையும் முழுமையாக அறிந்திருந்த மூத்தக்குடி என்பதை, இசையும் கூத்தும் முழுதுறத் தழுவி வாழ்ந்த ஒரு பழங்குடியினர் பாணர் எனச் சுருங்க உரைக்கலாம் (பாணர், ப. 3) என்கிறார் இளங்குமரன். அதாவது, இசை மட்டுமன்றி கூத்து நடத்துபவர்களும் பாணர்கள் என்பது இதன்வழி அறியமுடிகின்றது. நாம் கூத்து நடத்துபவர்களைக் கூத்தர்கள் என்று சொல்கிறோம். ஆனால், இவர் கருத்துப்படி கூத்து நடத்துபவர்களையும் பாணர்கள் என்பது மரபு என்பதை அறியமுடிகின்றது. இது முரண்பட்ட ஒன்றாகவே தோன்றுகின்றது. பாணர்களே கூத்து நிகழ்த்துபவர்கள் என்றால் அப்போது கூத்தர்கள் யாவர் என்ற வினாவும் எழவே செய்கிறது. கூத்தரும், இசைக்கலைஞர்களாகிய பாணர்களும், நடனக்கலைஞர்களாகிய விரலியரும் சேர்ந்த தொகுதியே பாணர்கள் என்பது. இசையும் கூத்தும் நடனமும் இணைந்தே நடத்தப்பட்டன. எனவே பாணர்கள் இசைக்கலைஞர்கள் கூத்தர்கள் நடனக்கலைஞர் விரலியர்கள் ஆடல்கலைஞர்கள் இவர்கள் இணைந்த குழுவே பாணர் என்பதே பொருந்தும். இதனை சி. இராமச்சந்திரன்,

இசையில் வல்லமை மிக்கவர்களான இம்மக்கள், ஊர் ஊராகச் சென்று ஆடல் பாடல் நிகழ்த்தியும், விழாக்காலங்களில் தமது கலைத்திறமையைப் புலப்படுத்தியும், மக்கள் ஆதரவையும் செல்வர்கள், மன்னர்கள் ஆதரவையும் பெற்று வாழ்ந்துள்ளனர். இதனால் பாணர், பொருநர், கூத்தர், விறலியர் என்னும் இவர்கள் ஒரு இடத்தில் நிலைத்து வாழாமல் நாடோடிகளாக வாழ்க்கை நடத்தியுள்ளனர். பல்வேறு காடு மலைகளைச் சுற்றித் திரிந்துள்ளனர். இவர்கள் வள்ளல்களை நாடிச் சென்று அவர்களின் புகழினைப் பாடிப் பரிசுபெற்றுள்ளனர் என அறியமுடிகின்றது. (சி. இராமச்சந்திரன், முத்துக்கமலம்) என்கிறார். மேலும், துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பனென் / நிந்நான் கல்லது குடியும் இல்லை (புறம்., பா. 335) எனும் புறப்பாடல் தமிழகப் பழங்குடிகள் பற்றி கூறுகிறது. அதாவது,

துடியன், பாணன், பறையன், கடம்பன் என்னும் நான்குவகை இனக் குடிமக்கள் தங்களுக்குள் உறவினர் அல்லாமல் வேறு குடிமக்கள் இல்லை என்கிறது. இதில் ஒன்று பாணர்குடி என்பதை தெளிவுறுத்துகிறது. துடி என்னும் இடை சுருங்கிய பறை கருவியை இசைப்பவர்களாகிய துடியர், யாழ் என்னும் நரம்பு இசைக்கருவியை இசைப்பவர்களாகிய பாணர், பறை என்னும் தோற்கருவியை முழங்கும் பறையர் ஆகிய குடிமக்கள் சமுதாயத்தில் இருந்துள்ளனர் என்பதை மேற்காணும் பாடல் நமக்கு தெளிவுறுத்துகிறது. சங்க இலக்கியமானது பல்வேறு வகையான பாணர் இனத்தாரைக் காட்டுகிறது. சங்ககாலம் எனும் திணை இலக்கிய காலத்தில் இவர்கள் நாடோடி பாடகர்களாகவும் இசைக்கலைஞர்களாகவும் அவர்கள் திகழ்ந்துள்ளனர். இதனை,

சேண் விளங்கு நல்லிசை நிறீஇ

நாநவில் புலவர் வாயுளானே (புறம்., பா. 282)

எனும் சங்கப்பாடலடிகள் பாணர்கள் நாடோடிகளாக வாழ்ந்தனர் என்பதை, அவன் நெடுங்காலம் நிலைபெற்றிருக்கும் நல்ல புகழை எடுத்துக்கூறி, நற்சொற்களைக் கூறும் சிறந்த நாவினையுடைய புலவர்களின் வாயிலில் உள்ளான் என எடுத்துக்காட்டுகிறது.

பாணர் இனத்தவர்கள்

பாணர்கள் நாடோடிகளாகவே வாழ்ந்து வந்தனர். அவர்கள் வாழ்ந்த பகுதி “பாண்சேரி” என்று அழைக்கப்பட்டது. இதனை புறம்.348 குறிப்பிடுகிறது. பாணர் இனத்தவர்கள் பேரியாழ்பாணர் “பெரும்பாணர்” என்றும் சிறுபாணர் “சீறியாழ்ப்பாணர்” என்றும் வழங்கப்பட்டனர். அவர்கள் பயன்படுத்திய யாழினைக் கொண்டே அப்பெயர் பெற்றனர். சங்க இலக்கியத்தில் சிறுபாணாற்றுப்படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை என்ற நூல்கள் இவர்களை மையமிட்டே தோன்றின. இவர்கள்,

இசைப்பாணர் என்பார் வாய்ப்பாட்டு இசைப்பார்

யாழ்ப்பாணர் என்பார், நரம்புக்கருவி இசைப்பார்

மண்டைப்பாணர் என்பார், தோற்கருவி இசைப்பார் (பாணர், ப. 37)

என மூவகையாக இருந்துள்ளனர். அதாவது, இசைப்பாணர்கள் வாய்ப்பாட்டு இசைப்பவர்கள், யாழ்ப்பாணர்கள் நரம்பிசைக்கருவி இசைப்பவர்கள், மண்டைப்பாணர்கள் தோற்கருவி இசைப்பவர்கள் என்பதை அறியமுடிகின்றது.

இசைப் பாணர்கள்

பண்ணிசைப்போர் (பாடல்பாடுவோர்) இசைப்பாணர்கள் எனப்பட்டனர்.

யாழ்ப்பாணர்கள்

யாழ் கொண்டு இசைத்துப் பாடியோர் யாழ்ப்பாணர்கள் எனப்பட்டனர். இவர்கள் “யாழோர்” என்றும் வழங்கப்பட்டனர். அவர்கள் தம் கைகளில் யாழினைக் கொண்டிருந்தனர் என்பதை,

கைவழி மருங்கிற் செவ்வழி பண்ணி (புறம்., பா. 149)

கையது குடனிறை யாமே (புறம்., பா. 69)

எனும் பாடல்களின் வழி அறியலாம். இவர்கள் வாழ்ந்திருந்த பகுதியே யாழ்ப்பாணமாகும்.

மண்டைப் பாணர்கள்

மண்டை என்பது பறை போன்ற தோல் இசைக்கருவிகளை இசைக்கக் கூடியவர்கள் என்பதை,

மண்டைக்காலத்தில் மண்டை எனும் பெயர் பறைக்கு வழங்கிவந்த மறுபெயராகும். பறைகளை அடித்த பாணர்கள் “மண்டைப் பாணர்கள்” எனப்பட்டனர். (பாணர் இனவரைவியல், ப. 68)

என்று பக்தவத்சல பாரதி கூறியுள்ளார். மேலும், சி. அமுதா

மண்டைப் பாணர்கள் தோற்கருவி இசைப்பவர்களாகக் கருதப்படுகிறார்கள். மண்டை என்பதுசங்ககாலத்தில் இரவலர்கள் உணவு பெற்று உண்பதற்காக வைத்திருந்த ஓர் உணவு பாத்திரமாகும். பாணர்கள் மன்னரது அரண்மனைக்குச் சென்று அரசர்களைப் புகழ்ந்து பாடி முடித்தப்பின் அரசர்கள் கொடுக்கும் கள், சோறு போன்ற உணவுகளை இம்மண்டையில் பெற்று உண்டுள்ளனர். (சி. அமுதா)

எனக் கூறியுள்ளார்.

பாணர் இயல்பு

சங்க காலத்துப் பாணர்கள் சிறந்த பண்பினை உடையவர்கள் என்பதையும் அவர்கள் நல்லதையே நினைத்து அதை பிறர் விரும்புமாறு இசைக்க வல்லவராய் வாழ்ந்தார்கள் என்பதையும், நன்மை நிறைந்த நயவரு பாணன் (புறம்., பா. 308) எனும் புறப்பாடல் அடிகளால் அறியலாம். அவர்கள் தலைவன் தலைவி குடும்பம் சிறக்க வேண்டும் எனவும் நாடும் மக்களும் பகையும் வறுமையும் இன்றி வாழ வேண்டும் எனவும் நினைந்து வாழ்ந்தனர் என்பதை பல்வேறு சங்கப்பாடல்கள் நமக்கு அறிவிக்கின்றன.

பாணாற்றுப்படை – புறுநானூறு

பாணர்களை வழிப்படுத்துவதனை பாணாற்றுப்படை என்பர். புறுநானூறு எனும் சங்க நூலில் பாணர்களை ஆற்றுப்படுத்தும் விதமாக 68, 69, 70, 138, 141, 155, 180, 181, 316 ஆகிய பாடல்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. இதன் வழி பத்துப்பாட்டு நூல்களுக்கு முன்பே ஆற்றுப்படை சார்ந்த பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ள என்பதை அறியலாம். பாணர்கள் பகுத்துண்டு பல்லுயிர் ஓம்பும் இயல்பினர் என்பதையும் அறியமுடிகின்றது. இவர்கள் நாடோடிகளாக வாழ்ந்த காரணத்தால், பெரிதாக பொருட்கள் சேமித்து வைத்தல் என்பதை உணராதவராகவே இருந்துள்ளனர். பரிசில் பெற்ற காலத்தில் செழிப்புடனும் பரிசில் பெறாத காலத்திலும்

வறுமையுடனும் வாழ்ந்துள்ளனர் என்பது இவர்களைக் குறித்த பல்வேறு பாடல்களின் வழி அறியமுடிகின்றது.

பாணர் சகுணம் பார்த்தல்

வெளியில் புறப்படும்போது சகுணம் பார்த்தல் என்பது சங்க காலம் தொட்டு இன்று வரை நம் தமிழ் மக்களிடையே காணப்படும் ஒரு செய்கையாகும். இச்சகுணமானது தீய சகுணம், நல்ல சகுணம் என வகைப்படுத்துவர். இதில் பறவைகள், விலங்குகள், மனிதர்கள், இயற்கை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் சகுணங்களைப் பார்த்தனர். கோயில் மணியோசை கேட்டல் நற்சகுணம் என்றும் ஒற்றை பார்பான் எதிர்படல் தீயசகுணம் என்றும் கூறுவர். அதேபோல், பாணர்கள் தங்கள் தலைவனைக் (அரசன், வள்ளல்) காண்பதற்காகச் செல்லும்போது சகுணம் பார்த்து சென்றனர் என்பதை,

...விளரி யறுதரும் தீந்தொடை நினையாத்

தளரும் நெஞ்சம் தலைஇ மனையோள்

உளரும் கூந்தல் நோக்கிக் களர

கள்ளி நீழற் கடவுள் வாழ்த்திப்

பசிபடு மருங்குலை கசிபுகை தொழாஅக்

காணலென் கொல்லென வினவினை வருஉம்

பாண கேண்மதி (புறம்., பா. 260)

எனும் பாடல்வழி அறியலாம். பாணன் தன் யாழினில் பண் இசைக்கவேண்டும் என்று நரம்பைத் தொட்டு மீட்டுகிறான். அதுவோ விளரி என்னும் பாலை நிலத்துப்பண்ணாக மாறி ஒலிக்கிறது. தன் கட்டுப்பாடுகளையெல்லாம் மீறி இப்படியாகப் பண்ணிசை தோன்றுகிறதே எனக் கவலை கொள்கிறான் பாணன். நெஞ்சம் தளர்கிறது. தன் மனையானைப் பார்க்கிறான். அவள் கூந்தலும் சரிந்து கிடக்கிறது. பாணன் பசி உண்ணும் வயிற்றோடு அலைகிறான். தான் போகும் பாதையில் களர் நிலத்தில் கள்ளிப் புதரின் நிழலில் இருக்கும் கடவுளைத் தொழுது கேட்கிறான். “என் பசி தீர்ப்பாரைக் காணமாட்டேனா” இப்படிக் கடவுளிடம் கேட்டுக்கொண்டே அவன் வருகிறான். மற்றொரு பாணன் அவனிடம் கூறுகிறான்.

பரிசில்

பரிசில் என்பது புரவலன் (அரசன், வள்ளல்) தன்னை நாடிவரும் இரவலர்க்கு தரும் பரிசாகும். சங்க அரசனான வல்வில் ஓரி கொடுத்த பரிசிலால் பரிசிலர் ஆடவும் பாடவும் மறந்தனர் என்பதை,

பசியா ராகன் மாறுகொல் விசிபிணிக்

கூடுகொள் இன்னியங் கறங்க

ஆடலும் ஒல்லார் பாடலும் மறந்தே (புறம்., பா. 153)

எனப்பாடுகிறார் வன்பரணர். மேலும்,

நள்ளி வாழியோ நள்ளி நள்ளென்

மாலை மருதம் பண்ணிக் காலைக்

கைவழி மடுங்கிற் செவ்வழி பண்ணி

வரவெமர் மறந்தனர் அது நீ

புரவுக்கடன் பூண்ட வண்மை யானே (புறம்., பா. 149)

எனும் புறப்பாடலில் மருதப் பண்ணானது காலையில் பாடவேண்டியது. செவ்வழிப் பண்ணானது மாலையில் பாடவேண்டியது. நள்ளி! நீ நீடுழி வாழ்க. உன் கொடையைப் பெற்ற மகிழ்ச்சியில் என் சுற்றத்தார் பண் பாடவேண்டிய காலநெறிமுறைகளை மறந்து மாலை வேளையில் மருதப் பண்ணையும், காலையில் செவ்வழிப் பண்ணையும் பாடுகின்றனர். உன் கொடையின் அளவு எல்லை கடந்த அளவில் உள்ளது என்று பாடியுள்ளார். பாணர்கள் தத்தம் கொடையாளிகளுடன் தனித்துவம் போற்றி வந்திருக்கிறார்கள். ஒரு குறிப்பிட்ட மன்னரை மட்டுமே அண்டி வாழும் “குடிவழிப் பாணர்கள்” இருந்திருப்பதற்கான சான்றுகள் சில கிடைக்கின்றன. நாட்டுப்பற்றும் தம் மன்னர் பால் பற்றும் கொண்டு அவனிடம் மட்டுமே பரிசில் பெற்று வாழ்ந்த செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களில் சில இடங்களில் பதிவாகியுள்ளன. அவற்றுள், அவன் எம் இறைவன், யாம் அவன் பாணர் (புறம்., பா. 316) எனும் புறப்பாடலில், ஒவ்வொரு பாணனும் தம் தலைவனை மட்டும் நம்பி வாழ்ந்திருந்ததை காணமுடிகின்றது. ஒரு பாணன் மற்றொரு பாணனைப் பார்த்து, இம்மன்னன் என்னுடைய மன்னன், நாங்கள் அவனுடைய பாணர் என்று உரிமை கொண்டாடியுள்ளனர் (பாணர் இனவரைவியல், ப. 42) என்பதையும் அறியமுடிகின்றது.

பாணர் வறுமை

பாணர்கள் சிறந்த இசைக்கலைஞர்களாக இருந்தபோதிலும் அவர்கள் வறுமையில் வாடினர். அவர்களுக்குரிய பொருளாதார தேவைகள் அவர்கள் பெற்ற பரிசில்களால் முழுமையாக பூர்த்திசெய்ய இயலாத சூழலே இருந்துவந்துள்ளது. இதனை,

பாணர்கள் இயல், இசை, நாடகமெனப் பல்துறை வல்லுநர்களாக இருந்தாலும் அவர்களின் புலமைக்கேற்ற பொருள் வளமில்லாமல் இருந்தார்கள். வறுமையில் வாடினார்கள் பெரும்பாலான பாணர்கள் வறுமை நீங்காச் சூழலிலேயே வாழ்ந்து வந்தார்கள் (பாணர் இனவரைவியல், ப. 62)

எனும் பக்தவத்சல பாரதி கூற்றின்வழி அறியமுடிகின்றது. இதனை, பாணர் காண்க இவன் கடும்பினது இடும்பை (புறம், 173) சேரன் கோதை குதிரைகளைக் பரிசிலாக வழங்குபவன். அவனுடைய படைத்தலைவன் பிட்டனும் கொடை வள்ளல் அவன்எதையும் கொடுக்கக் கூடியவன். வருத்தப்படவே வேண்டாம் எனும் புறப்பாடலும் அறியவைக்கின்றது. மேலும்,

உடும்பு உரித்தனின என்புஎழு மருங்கின்
கரும்பின் கடும்பசி களையுநர்க் காணாது
சில்செவித்து ஆகிய கேள்வி நொந்து நொந்து
ஈங்கு எவன் செய்தியோ? – பாண (புறம்., பா. 68)

எனும் புறநானூற்றுப் பாடல் பாணரின் வறுமை நிலையைத் தோல் உரித்த உடும்பானது கிடப்பது போல எலும்பும் தோலுமான உடலுடன் பசியுடன் காணப்பட்டான். யாழ்தனை அவன் இசைத்த போது சிலர் மட்டுமே அதனை கேட்டனர் என்று படம்பிடித்துக் காட்டுகிறது. மேலும், கையில் யாழ், உடலிலே பசி, இடையை மறைக்கும் அளவு உடை, இதுவே பாணர் நிலை என்பதை,

கையது கடனிறை யாமே, மெய்யது
புரவலர் இன்மையிற் பசியே, அரையது
வேற்றிறை நுழைந்த வேர்நனை சிதாஅர்
ஓம்பி யுடுத்த உயவற் பாண (புறம்., பா. 69)

எனும் பாடல் நிறுவுகிறது. மேலும், வயதில் முதிர்ந்த பாணரின் நிலையை, சிதாஅர் உடுக்கை முதாஅரிப் பாண (புறம்., பா. 138) எனும் பாடலடியில் பாணரின் வறுமையை ஏழு நரம்பினைக் கொண்ட சீறியாழில் முதாரிப்பண் இசைக்கும் பாண! கிழிந்து சிதைந்திருக்கும் உடையுடன் நீ இருக்கிறாயே எனக் குறிப்பிடுகிறார் மருதன் இளநாகனார்.

சமூக உறவு

சமூக உறவு என்பது சமகாலத்தில் வாழ்ந்த மக்களோடு மக்கள் கொண்டிருந்த உறவினைக் குறிப்பது. பாணர்கள் தங்கள் சமூகத்தோடு கொண்டிருந்த உறவினைச்,

சங்க காலத்துச் சமூக முறையைப் பார்க்கும்பொழுது பாண் சமூகத்தார் சங்கச் சமூகத்தில் இரண்டறக் கலந்துவிட்டார்கள், அரசவையானாலும், அகத்துறையானாலும், பாசறையானாலும், பரத்தையர் இல்லமானாலும் எல்லாத் திசைகளிலும் எல்லா இடங்களிலும் இவர்கள் நீக்கமற இடம்பெற்றிருந்தார்கள் (பாணர் இனவரைவியல், ப. 19)

எனப் பக்தவத்சல பாரதி குறிப்பிடுகிறார். சங்க கால அகப்புற வாழ்வியலில் பாணர்கள் மிக முக்கிய இடம்பெற்றிருந்தனர் என்பதை,

பாணன் கூத்தன் விறலி பரத்தை
யாணஞ் சான்ற அறிவர் கண்டோர்
பேணுதகு சிறப்பின் பார்ப்பான் முதலா
முன்னுறக் கிளர்ந்த அறுவரொடு தொகைஇக்
தொன்னெறி மரபிற் கற்பிக்குரியர் (தொல்பொருள். இளம்., நூ. 491)

எனும் நூற்பாவில், களவில் சொல்லப்பட்ட பார்ப்பான், பாங்கன், தோழி, செவிலி, கிழவன், கிழத்தி என்னும் அறுவரோடு பாணன், கூத்தன், விறலி, பரத்தை, அறிவன், கண்டோர் என்னும் அறுவரும் சேர்ந்து பன்னிருவர் கற்பில் கூற்று நிகழ்த்துவர் எனத் தொல்காப்பியர் கூறியுள்ளார்.

பண்டைக் காலத்தில் மக்களிடம் நேரடித் தொடர்பில் இருந்தவர்கள் பாணர்கள். இவர்கள், பாணர்களின் பரிசில் வாழ்க்கை எவ்வாறானது என விளக்கப்புகும் இப்பாடல் பழுத்திருக்கும் மரத்தை நாடிச் செல்லும் பறவைகள் போல பாணர்கள் வள்ளல்களை நெடுந்தொலைவு என்றும் பாராமல் வறண்ட நிலங்களையும் கடந்து சென்று பொய் சொல்லாத நாக்கினால் பல்லாண்டு பாடுவர். அவர்கள் கொடுப்பது சிறிதாக இருப்பினும் மகிழ்ச்சி அடைவர். அதனை அவர்களே வைத்துக்கொள்ளாமல் தன் சுற்றத்தார்களுக்கும் கொடுத்து மகிழ்வர் என்பதை,

நெடிய வென்னாது சுழம்பல கடந்து

வடியா நாலின் வல்லாங்கு பாடிப்

பெற்றது மகிழ்ந்து சுற்ற மருந்தி

ஓம்பா துண்டு கூம்பது வீசி

வரிசைக்கு வருந்துமிர் பரிசில் வாழ்க்கை (புறம்., பா. 47)

எனும் புறப்பாடல் வழி அறியமுடிகிறது.

பாணரும் தூதும்

தலைவனின் புறத்தொழுக்கம் கண்டத் தலைவியானவள் கூடியப்போது அத்தலைவியின் சினத்தைத் தணிப்பதற்காகப் பாணர்கள் தூதாகச் சென்றனர். அவர்களினிடத்தே இருந்த ஊடலினைத் தீர்த்து வைத்துள்ளனர்.

நிலம் பெயர்ந்து உரைத்தல் அவள்நிலை உரைத்தல்

கூத்தர்க்கும் பாணர்க்கும் யாத்தவை உரிய (தொல்., நூ. 1115)

தன் இடம்விட்டுச் சென்று தலைவனை அடைந்து அவனிடம் தனிமைத் துயரால் தலைவி படும்பாடுகளை எடுத்துரைத்தல் கூத்தருக்கும் பாணருக்கும் உரியதாக இருந்துள்ளது.

வாழ்வியல்

பாணர்கள் குடியினர் தாம் செய்து வந்த தொழில்களின் அடிப்படையில் உண்டாகிய பிரிவுகள் இவற்றை நோக்கும்போது தமிழ்க்கலைகளைக் கட்டிக் காத்து வந்தவர்கள் இவர்களேயாவர். பாணர்கள் தம் கலைத்திறனால் வாழ்ந்தார்கள். அவர்கள் வாழ்வு என்பது வள்ளல்களோ, அரசர்களோ அளிக்கும் பரிசில் சார்ந்தே அமைந்திருந்தது. இதனைக் கூறும் பாடல்களை பரிசிறுறைப் பாடல்கள் என்றனர். இது பரிசில் கடாநிலை, பரிசில் விடை எனும் இருவகையுடையன. பாணன் பரிசில் வேண்டுவதை பரிசில் கடாநிலை என்றனர். இத்துறை சார்ந்த புறநானூற்றுப் பாடல்கள் 11, 101, 136, 139, 158-160, 164, 196 - 199, 209 - 211, 266) –

பரிசில் பெற வந்தவன் பெற்றிருந்தாலும், பெறாமலிருந்தாலும் பரிசளிப்பவனை நோக்கிக் கூறும் செய்தியே பரிசில் விடையாகும். இது புறநானூற்றில் 140, 152, 162, 165, 397, 399 ஆகிய பாடல்களில் கூறப்பட்டுள்ளது. எனினும், பாணர்களைப் பற்றிய தனித்த இலக்கியமாகத் தோன்றியவைகள் பத்துப்பாட்டு நூற்தொகுதியில் உள்ள ஆற்றுப்படை நூல்களாகும். இவைகளே பாணர்களின் வாழ்வியலை முழுமையாக நமக்கு அறிவிக்கின்றன. இருந்தபோதும், அவ்வாற்றுப்படைகளுக்கெல்லாம் வழிபாட்டியாக புறநானூறு பாணர்களைப் பற்றி பேசியுள்ளது.

பாணர்கள் ஓரிடத்தில் நிலைத்து வாழாது நாடு முழுவதும் மன்னர்களையும் வள்ளல்களையும் மக்களையும் நாடித் தங்கள் கலைகளை நிகழ்த்தி அவற்றின் மூலம் பெற்ற வருவாயைக் கொண்டு வாழ்க்கை நடத்தினர். பாணர்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கொடைவேண்டி அலைந்து திரிவோராவர். இவ்வாறு அலையும் பாணர்கள் பழுமரம் தேடி அலையும் பறவைகளோடு அடிக்கடி ஒப்பிடப் பெறுகின்றனர். (இ. மரிய செல்வி)

என்று பாணர்களின் நாடோடி வாழ்க்கையைப் படம்பிடித்துக்காட்டுகிறார் இ. மரியசெல்வி.

பாணர்கள் பயன்பாட்டில் இசைக்கருவிகள்

பாணர்கள் தங்கள் இசைக்கருவிகளைக் கொண்டு இசைத்து வள்ளல்களையும், அரசர்களையும் மகிழ்வித்து பல்வேறு பரிசில்களைப் பெற்று வாழ்ந்து வந்தனர் என்பது நாம் அறிந்ததே. அவர்கள் அவற்றுக்கு மட்டுமன்றி தங்கள் இசைக் கருவியினைக் கொண்டு பேய்களை விரட்டினர். இதனை,

இசைமணி யெறிந்து காஞ்சிபாடி

நெடுநகர் வரைப்பிற் கெடிநறை புகைஇக்

காக்கம் வம்மோ காதலந் தோழி

பூம்பொறிக் கழற்கா னெடுந்தகை புண்ணே (புறம்., 281)

என்கிறது புறநானூறு. இதில், போரில் விழுப்புண்பட்டு வீழ்ந்து கிடக்கும் போர் வீரனின் புண்ணை உண்ண வரும் பேய்களைத் தடுக்க, இரவம் தழையையும், வேப்பந்தழையும் வீட்டு மனையில் செருகி யாழிசையோடு பல்வகை இசைக்கருவிகளையும் முழங்கி உற்ற நோயிலிருந்து காப்போம் என்கின்றனர். மேலும், விளரி என்றழைக்கக் கூடிய இரங்கற்பண் பாடி நரிகளை ஓட்டினர். என்பதை,

சிறாஅர் துடியர் பாடுவன் மகாஅ அர்

துவெள் ளறுவை மாயோற் குறுகி

இரும்பூட் பூச லோம்புமின் யானும்

விளரிக் கொட்பின் வெண்ணரி கடிசுவென் (புறம்., பா. 291)

எனும் பாடல் கூறுகின்றது. இதில், படைத்தலைவன் ஒருவன் கரந்தைப் பூச்சுடி போரிட்டு மாண்டான். அவனை பருந்து முதலியவைகள் சூழ்ந்துக் கொண்டன. நரிகளும் ஊளையிட்டன. இதனைக் கண்ட அவனின் மணையாள் பாடல்வல்லவரை நோக்கி விளரி எனும் பண்பாட செய்து அங்கு வரும் நரிகளை விரட்டுகிறாள் எனும் செய்தி அறிந்துக்கொள்ள முடிகின்றது.

பாணர் வாழ்வில் பக்திக்காலம்

சமணர்களான களப்பிரர் காலத்தில் நலிவுற்றிருந்த பாணர்கள் சைவ நாயன்மார்கள் காலகட்டத்தில் மீண்டும் உயர்நிலையை அடைந்தார்கள் என்கிறார்கள். இதனை மு. அருணாச்சலம், களப்பிரர் காலத்தில் தொழிலை மறந்திருந்த பாணர் குலத்தார் சம்பந்தர் காலத்தில் பின்னும் மீண்டும் தலையெடுத்தார்கள் (தமிழ் இசை இலக்கிய வரலாறு, ப. 25) எனக் கூறியுள்ளார்.

பிற்கால பாணர் வாழ்வு

இன்றைய சமூகச்சூழலில் பல்வேறு தொழில்களுக்குச் சென்றுவிட்ட பாணர்களே நாடோடி சமூகத்திற்கு அடித்தளமிட்டவர்கள். இதனை,

சங்க காலப் பாண் மரபே பிற்கால ஆயர் வாழ்வு சாராத (Non – Pastoral Nomadism) நாடோடியத்திற்கு அடித்தளமிட்டது என்று கொள்ளலாம். சங்க காலத்தில் ஏறக்குறைய பத்து வகையான பாண் சமூகத்தினர் இருந்தார்கள் என்றால் நீண்ட தமிழ்ச் சமூகத்தின் அசைவியக்கத்தில் இன்று இருபதிற்கும் மேற்பட்ட வகையான சமூகத்தாராக விரிவு பெற்றிருக்கிறார்கள் இனவரைவியல் அடிப்படையில் இவர்களை நாடோடி சமூகத்தார் என அடையாளம் காண்கிறோம். (பாணர் இனவரைவியல், ப. 115)

என்கிறார் பக்தவத்சல பாரதி. ஒரு இனம் தன் இருப்பை இழந்துவிட்டால் அதனால் அச்சமூகம் எத்தகைய இழப்பை எதிர்கொள்ளும் என்பதற்கு பாணர் வாழ்வே சான்று. ஒரு காலக்கட்டத்தில் அரசர்களாகவும் அரசர்களுக்கு நிகராகவும் இருந்தவர்கள் பிற்காலத்தில் வறுமையில் உழல்பவராக மாற்றப்படுகின்றனர். அதன் காரணமாக அவர்களின் வாழ்வு சிதைகிறது. தமிழரின் பழம்பண்பாட்டு இசைக்கலை அவர்களோடு மடிகிறது. அவர்களால் இசைக்கு ஆக்கிய கால கணிப்பும் தாளக்கட்டும் இனிமையும் அதனை பண்ணாக்கியது. இன்று அவைகள் எல்லாம் நம்மிடையே இல்லாமலே போய்விட்டது.

முடிவுரை

பாணர்கள் இந்நாட்டு மக்களாகவே இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தங்கள் வறுமையினைப் போக்கிக்கொள்ள ஊர் ஊராகச் சென்றனர். அவர்கள் நாடோடிகளாக செல்லும் இடமெங்கும் அவர்களின் இசைக்கருவிகளைச் சுமந்தே சென்றனர். அவ்வாறான யாழ்களை இன்று நம்மால் காணமுடியவில்லை. அவற்றின் இசையையும் நம்மால் அறிய இயலவில்லை என்பது தமிழ்ச்சமூகத்திற்கு பேரிழப்பேயாகும். யாழினை சிற்ப வடிவில்

திருமெய்யம், தாராசுரம் போன்ற இடங்களில் காணமுடிகின்றது. புதைப்பொருள் ஆய்வாளர்கள் மொகஞ்சந்தாரோவில் கண்டெடுக்கப்பட்ட முத்திரைகளில் பொறிக்கப்பட யாழும் தமிழர்கள் பயன்படுத்திய யாழும் ஒன்றாக உள்ளன. பாணர் சமூகம் ஆரம்பத்தில் அரசனுடன் நட்பு, வாயில்கள், தலைவனின் தோழன், தூதுவன் என்றெல்லாம் இருந்தவர்கள் பிற்கால சமண பௌத்த சமயங்களின் வருகையாலும் தங்கள் பொருளாதார தேவைகளைத் தாங்களே பூர்த்தி செய்துகொள்ள இயலாமல் போனதாலும் தங்கள் இசைக் கலையைத் துறந்து வாழ்வில் பொருளாதாரத் தேடலுக்காக பல்வேறு தொழில்களுக்கு சென்றுவிட்டதால் இன்றைக்கு பல்வேறு பழந்தமிழ் இசையையும் இசைக்கருவிகளையும் நாம் நம் பயன்பாட்டில் இருந்து தவறவிட்டுவிட்டோம். அதுமட்டுமல்லாது அடுத்த தலைமுறையினருக்கு இதைக் குறித்த நுணுக்கங்களும் நுட்பங்களும் அறிவிக்காமலேயே பாணர்கள் வறுமையின் காரணமாக தங்கள் கலையினை மறந்தொழிந்தனர் என்றால் மிகையாகா.

துணைநூற்பட்டியல்

- [1] அமுதா. சி. “பாணர்களின் வாழ்வியல் சிறப்பு.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், Vol. 3 Iss. 4 Year 2021. DOI: 10.34256/irjt21431
- [2] அருணாச்சலம், மு. தமிழ் இசை இலக்கிய வரலாறு. கடவு பதிப்பகம். மதுரை, 2009.
- [3] இராகவன், அ. இசையும் யாழும். அமிழ்தம் பதிப்பகம், சென்னை, 2005.
- [4] இளங்குமரன், இரா. புலவர். பாணர். மணிவாசகர் பதிப்பகம், சிதம்பரம், 1987.
- [5] இளம்பூரணர் (உரை). தொல்காப்பியம் (பொருளதிகாரம்), பகுதி-1, 2. சைவசித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம், சென்னை, 1953.
- [6] கோதண்டராமன். தமிழர் இசைக்கருவிகள். அண்ணாமலைப் பல்கலைக்கழகம், சிதம்பரம், 1945.
- [7] பக்தவத்சல பாரதி. பாணர் இனவரைவியல். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை 2013.
- [8] பாலசுப்பிரமணியன், சி. சங்க இலக்கியம்: சில பார்வைகள். நறுமலர்ப்பதிப்பகம், சென்னை, 1989.
- [9] பிள்ளை, கே.கே. தமிழக வரலாறு மக்களும் பண்பாடும். உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம், சென்னை, 2002.
- [10] புலியூர் கேசிகன். புறநானூறு மூலமும் உரையும். சாரதா பதிப்பகம், சென்னை, 2010.
- [11] புஷ்பவள்ளி, ப. “நிலம் பூத்து மலர்ந்த நாளில் பாணர் சமூகமும் இடப்பெயர்ச்சிக் கோட்பாடும்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், Vol. 4 Iss. S-13 Year 2022. DOI: 10.34256/irjt224s1325
- [12] மரிய செல்வி, இ. “புறநானூற்றில் பாணர் வாழ்வியல்.” சர்வதேசத் தமிழ் ஆய்விதழ், Vol. 4 Iss. S-17 Year 2022. DOI: 10.34256/irjt224s1714

[13] வித்யானந்தன், சு. தமிழர் சால்பு. குமரன் புத்தக நிலையம், சென்னை, 2014.

[14] முனைவர் சி. இராமச்சந்திரன். “பண்டைத் தமிழகத்தில் பாணர் வாழ்வு.” *முத்துக்கமலம்*, <http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p239.html> 25 மே 2024 அன்று அணுகப்பட்டது.

References

- [1] Amuda, C. “Panarkalin Vazviyal Sirappu.” *International Research Journal of Tamil*, Vol. 3 Iss. 4 Year 2021. DOI: 10.34256/irjt21431
- [2] Arunachalam, M. *Tamilar Isai Ilakkiya Varalaru*. Kadavu Pathippagam, Madurai, 2009.
- [3] Raghavan, A. *Isaiyum Yazhum*, Amizdham Publishing House, Chennai, 2005.
- [4] Ilangumaran, Ira. *Pulavar, Paanar*, Manivaskar Publishers, Chidambaram, 1987.
- [5] Ilampuranar (Text), *Tolkappiyam* (Porulathigaram), Part-1, 2, Saivasiddhanta Noorpathipu Kazhagam, Chennai, 1953.
- [6] Kothandaraman. *Tamilar Isai Karuvigal*, Annamalai University, Chidambaram, 1945.
- [7] Bhaktavatsala Bharati. *Paanar Inavaraviyal*, Ulaga Tamil Research Institute, Chennai 2013.
- [8] Balasubramanian, C. *Sanga Ilakkiyam: Sila Parvaigal*. Narumalar Pathipagam, Chennai, 1989.
- [9] Pillai, K.K. *Tamizhaga Varalarum Makkalum Panpadum*. International Institute of Tamil Research, Chennai, 2002.
- [10] Puliurkesigan. *Purananuru Mulamum Uraiyum*. Sarada Publishing House, Chennai, 2010.
- [11] Pushpavalli, P. Nilam Poothu Malartha Nalil Panar Samukamum Idappeyarchi Kotpadum. *International Research Journal of Tamil*, Vol. 4 Iss. S-13 Year 2022. DOI:10.34256/irjt224s1325
- [12] Maria Selvi, E. “Purananutril Paanar Vazhvizhal.” *International Research Journal of Tamil*, Vol. 4 Iss. S-17 Year 2022. DOI: 10.34256/irjt224s1714
- [13] Vidyanandhan. Su, *Tamilar Salbu*. Kumaran Book Store, Chennai, 2014.
- [14] Dr. C. Ramachandran. “Pandaiya Tamilagathil Panar Vazhvu.” *Muthukamalam*, <http://www.muthukamalam.com/essay/literature/p239.html> Accessed on 25 May 2024.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.